

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA JAMOAT JOYLARIDA XAVFSIZLIK XULQ-ATVOR KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Muratova Munavvar O'rol qizi

Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21168955>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jamoat joylarida xavfsiz xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik asoslari yoritilgan. Bolalarni notanish shaxslar bilan xavfsiz muloqot qilishga o'rgatish, maxfiy (parol) so'zlardan foydalanish, xavfli vaziyatlarni oldindan baholash, rolli va didaktik o'yinlar, trening mashg'ulotlari hamda ota-onalar bilan hamkorlik orqali hayot xavfsizligi ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, bolalarda mustaqil qaror qabul qilish, "yo'q" deb ayta olish va favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish kompetensiyalarini shakllantirish bo'yicha pedagogik tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Tayanch so'zlar:** maktabgacha ta'lim, hayot xavfsizligi, jamoat joylari, xavfsiz xulq-atvor, notanish shaxs, maxfiy so'z, pedagogik yondashuv, didaktik o'yin, trening.*

Kirish

Bugungi kunda bolalar xavfsizligini ta'minlash davlat va jamiyat oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, jamoat joylarida insonlar oqimining ortishi, axborot-kommunikatsiya vositalarining keng qo'llanilishi maktabgacha katta yoshdagi bolalarda hayot xavfsizligi ko'nikmalarini erta yoshdan shakllantirish zaruratini kuchaytirmoqda. Ayniqsa, notanish shaxslar bilan muloqot qilish, yo'qolib qolish, turli aldovlarga uchrash kabi holatlarning oldini olish bolalarning shaxsiy xavfsizligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar hali hayotiy tajribaga ega emasligi, insonlarning niyatini to'g'ri baholay olmasligi hamda hissiyotlarga tez berilishi sababli ular bilan tizimli pedagogik ishlarni tashkil etish zarur.

Asosiy qism

Jamoat joylarida xavfsiz xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishning asosiy vazifalaridan biri bolalarda notanish shaxslar bilan muloqot qilishning xavfli jihatlari haqida to'g'ri tasavvur hosil qilishdan iborat. Pedagogik kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha katta yoshdagi bolalar ko'pincha insonning tashqi ko'rinishiga qarab uning xavfli yoki xavfsiz ekanligini baholashga harakat qiladilar. Masalan, ular yaxshi kiyinmagan yoki ko'rimsiz insonni xavfli, ozoda va xushmuomala insonni esa ishonchli deb hisoblashlari mumkin. Aslida esa insonning tashqi ko'rinishi uning xavfsiz yoki xavfli ekanligini belgilamaydi. Shu sababli bolalarda vaziyatni to'g'ri baholash, shaxsning tashqi ko'rinishiga emas, balki uning xatti-harakatiga e'tibor qaratish ko'nikmalarini rivojlantirish muhimdir.

Mazkur ko'nikmalarni shakllantirishda suhbat, muammoli vaziyatlar, ertaklar, rolli o'yinlar va treninglardan foydalanish yuqori samaradorlikka ega. Jumladan, "Bo'ri va yetti uloqcha" ertagi asosida tashkil etilgan faoliyatlar bolalarda begona shaxslarga ishonmaslik,

eshikni notanish kishiga ochmaslik hamda kattalarga murojaat qilish zarurligini anglashga yordam beradi.

Hayot xavfsizligi faoliyatlarni faqat nazariy tushuntirish bilan cheklab bo'lmaydi. Bolalar xavfsiz xatti-harakatlarni amalda bajarish orqali mustahkam o'zlashtiradilar. Shu maqsadda "Bu odamlardan qaysi biri sening qarindoshing?", "Kim ortiqcha?", "Gapni davom ettir", "Belgilarga qarab top" kabi didaktik o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Ushbu o'yinlar bolalarning kuzatuvchanligini, mantiqiy fikrlashini hamda xavfli vaziyatlarni farqlash qobiliyatini rivojlantiradi.

So'nggi yillarda bolalar xavfsizligini ta'minlashda maxfiy (parol) so'zlardan foydalanish usuli ham keng tavsiya etilmoqda. Ota-onalar va bola o'rtasida oldindan kelishilgan maxfiy so'z favqulodda vaziyatlarda begona shaxslarning aldoviga uchramaslikka xizmat qiladi. Masalan, kimdir ota-onasi yuborganini aytsa, bola avvalo kelishilgan maxfiy so'zni so'rashi lozim. Parolni ayta olmagan shaxs bilan hech qayerga bormaslik qoidasi bolalarda shaxsiy xavfsizlik madaniyatini shakllantirishning samarali vositalaridan biridir.

Faoliyatlarda real hayotga yaqin vaziyatlarni modellashtirish ham muhim ahamiyatga ega. Jumladan, "Uyda yolg'iz qolganda eshik qo'ng'irog'i chalinsa nima qilasan?", "Telefon orqali notanish odam qo'ng'iroq qilsa qanday javob berasan?", "Ko'chada kimdir sovg'a yoki shirinlik taklif qilsa qanday yo'l tutasan?" kabi vaziyatlar asosida tashkil etilgan treninglar bolalarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmasini rivojlantiradi.

Pedagog va ota-onalar bolaga doimiy ravishda taqiqlarni aytish o'rniga uni fikrlashga undovchi savollardan foydalanishlari maqsadga muvofiq. Masalan, "Nega bu odam sen bilan gaplashmoqda?", "Agar yo'qolib qolsang kimdan yordam so'raysan?", "Qaysi joy xavfsizroq?" kabi savollar bolani vaziyatni tahlil qilishga o'rgatadi. Bunday yondashuv bolalarda mustaqil fikrlashni rivojlantiradi hamda xavfli vaziyatlarda ongli qaror qabul qilishga xizmat qiladi.

Jamoat joylarida xavfsizlikni ta'minlashda bolalar quyidagi amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishlari lozim:

- notanish shaxslarning takliflarini rad eta olish;
- "yo'q" deb qat'iy ayta bilish;
- ota-onasining telefon raqami va uy manzilini bilish;
- yo'qolib qolgan taqdirda politsiya xodimi yoki boshqa ishonchli kattalarga murojaat qilish;
- xavfsiz va xavfli joylarni farqlay olish;
- favqulodda vaziyatlarda vahimaga tushmasdan harakat qilish.

Hayot xavfsizligi ko'nikmalarini shakllantirishda ota-onalar va pedagoglarning hamkorligi alohida ahamiyatga ega. Xavfsizlik qoidalari faqat faoliyatlarda emas, balki sayr vaqtida, transportda, savdo markazlarida, bog'larda va boshqa jamoat joylarida muntazam mashq qildirilishi lozim. Ota-onalar bolalarning savollariga ochiq javob berishlari, ularni tinglashlari hamda to'g'ri harakat qilgan hollarda rag'batlantirishlari zarur. Bu esa bolada o'ziga ishonch va mas'uliyat hissining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xulosa

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jamoat joylarida xavfsiz xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish uzluksiz va maqsadli pedagogik jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonda suhbat, muammoli vaziyatlar, rolli va didaktik o'yinlar, trening mashg'ulotlari, ertaklar hamda amaliy mashqlarni uyg'un qo'llash yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Shuningdek, maxfiy (parol) so'zlardan foydalanish, notanish shaxslar bilan muloqot qilish qoidalarini o'rgatish, "yo'q" deb

ayta olish, xavfli vaziyatlarni baholash va favqulodda holatlarda to'g'ri harakat qilish kompetensiyalarini shakllantirish bolalarning shaxsiy xavfsizligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Mazkur yo'nalishdagi ishlarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligida tizimli tashkil etish bolalarda hayot xavfsizligi madaniyatining barqaror shakllanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 02.01.2022-y. PF-60-son.
2. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi /Takomillashtirilgan ikkinchi nashri/ -T.: 2022-y.17.b
3. Anoxina L. A. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda xavfsizlik madaniyatini shakllantirish xususiyatlari"uslubiy tavsuya.
4. АНТАЕВА Татьяна Семеновна ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ Якутск-2004 45-47 с
5. Muratova, M. (2022). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA OТАONALARNI TA'LIM TARBIYAVIY JARAYONDA FAOL ISHTIROKINI TA'MINLASHNING AMALIYOTDAGI HOLATI. *Science and innovation*, 1(B7), 1091-1096.
6. Muratova, M. O. R., & Dekhkambaeva, Z. (2022). Maktabgacha Ta'lim Muassasasida Bolalarning Hayot Faoliyati Xavfsizligi. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 13, 111-113.
7. Muratova, M. O. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARGA AKT NING SALBIY TASIRI. In *ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ* (pp. 7-11).
8. Muratova, M. (2023). NEGATIVE CONSEQUENCES OF BULLYING IN RELATION TO PRESCHOOL CHILDREN. *International Journal of Pedagogics*, 3(10), 43-47.
9. Muratova, M. (2023). PECULIAR ASPECTS OF WORKING WITH FAMILY IN THE FORMATION OF THE CULTURE OF LIFE SAFETY IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. *Science and innovation*, 2(B2), 593-596.